

NUOVA PROVINCIA

RASSEGNA APERIODICA DI POESIA E PENSIERO A CURA DI MATTEO VERONESI - ISSN
2239-9763

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2009

La poesia nell'età dell'impero

(intervento apparso a stampa su "Il Domenicale", 6 dicembre 2003, pag. 6, e ripreso qui con lievi varianti)

Il celebre sonetto di Verlaine sull'"Impero alla fine della decadenza" in cui, nel momento in cui si assiste alla fine di una civiltà e di un'epoca, non si sa fare altro che tracciare "acrostici indolenti" può sollecitare qualche considerazione sul ruolo e sulla posizione della poesia nel contesto storico e culturale odierno, contraddistinto dalla condizione del "tardo capitalismo", dalla smaterializzazione e "deterritorializzazione" della politica e dei poteri, e dalla fase culminante, e forse in pari tempo declinante, del dominio neo-coloniale, se non imperialistico, che l'Occidente esercita sul mondo.

Forse è ancora attuale la nozione ermetica di "disubbidienza al tema", la convinzione che ogni forma di letteratura ideologicamente *engagée*, condizionata da intenti di polemica o di propaganda contingenti, estranee alle intrinseche e pure ragioni dell'arte letteraria, sia destinata al fallimento sul piano sia estetico che sociale, essendo ormai irrevocabilmente venuta a mancare, nell'era dello spettacolo, dell'immagine, dell'apparenza, la possibilità, per la poesia, di ottenere una presenza e una risonanza mediatica tali da consentirle d'influenzare l'opinione delle masse - a meno di non degenerare in pura propaganda, di non essere feticizzata a mero strumento o cassa di risonanza (emblematico il rifiuto di Vittorini, in polemica con Togliatti, di fungere da "grancassa della rivoluzione"), o addirittura scivolare in forme degradanti di *performance* effimera, di superficiale *happening*, quando non di più o meno volontario e consapevole clownismo.

Non è escluso, peraltro, che proprio l'allontanamento della poesia dalle problematiche ideologiche e politiche – atteggiamento, del resto, coerente con la temperie culturale e spirituale di una società in cui la cesura fra pubblico e privato, fra l'*oikos* e l'*agorà*, fra la dimensione affettiva e psicologica del singolo individuo e quella pubblica e civile sembra essersi accentuata, salvo poi essere ridotta e ricomposta artificiosamente, in determinate circostanze, attraverso manifestazioni collettive dal carattere grottesco, paradossale, o addirittura violento, inconciliabili, dunque, con qualunque elaborata e matura forma di poesia – possa, sul piano estetico, produrre i presupposti per esiti letterari di rilievo, garantendo l'autonomia, la purezza, la vera libertà e

PER UNA NUOVA PROVINCIA LETTERARIA

Il programma, lo spirito e il progetto culturale della rivista:

<http://nuovaprovincia.blogspot.it/2009/01/per-una-nuova-provincia-letteraria.html>

ETICHETTE

"Braci" (1)
 "Digesto" (1)
 "In humanitatem spiritus" (1)
 "La Voce" (1)
 11 settembre (1)
 A cuor contento (1)
 abbandono (2)
 abitudini (1)
 abiura (1)
 acedia (1)
 Achmatova (1)
 addio (1)
 Adolfo De Bosis (2)
 Adriano Olivetti (2)
 Adriano Padua (1)
 aegritudo (1)
 aforismi (1)
 Africa (1)
 Afro-Egyptian roots (1)
 afrocentrismo (1)
 Agostino (1)
 Aids (1)
 Alberto Carollo (1)
 Aldo Capasso (1)
 alea (2)
 Aleph (1)
 alessandrinismo (1)
 Alessandro Assiri (1)
 Alessandro Rivali (1)

la vera spregiudicatezza, del gesto poetico, non più turbato ed inquinato da intenti di propaganda ideologica, di polemica ostentata e sterile, di iconoclastia fine a se stessa, vacua, insensata.

C'è poi da chiedersi quale ruolo possa rivestire la poesia in una società multiculturale, che sembra indurre a relativizzare ogni valore e ogni canone anche sul piano letterario. Esempi fra i più disparati – da Seferis a Walcott ad autori giovani come quelli greci della “generazione dell'89”, “rapsodi di epici invernali” alla ricerca di una “voce umana” - si potrebbero addurre per dimostrare la necessità quasi ineludibile di un confronto con una tradizione che l'odierna “compressione spazio-temporale” non deve schiacciare, polverizzare, ridurre a nulla, poiché la lingua stessa, lo stesso strumento di cui la poesia si serve, ha una consistenza e un'esistenza storiche, che affondano nel tempo - nelle molteplici e sedimentate testimonianze e tracce di cui è punteggiato il suo lungo cammino - le proprie radici.

Paradossalmente, proprio il solitario e apparentemente ozioso ripiegamento sulle ragioni storiche e formali del fare letterario – proprio il meticoloso ed esperto lavoro condotto su quegli “acrostici” all'apparenza “indolenti” - può costituire la più autentica, onesta e rischiosa forma di “impegno” letterario: un impegno condotto sulla parola, sulla sua profondità semantica e sulla sua consistenza espressiva stratificatesi e costruitesi nel corso dei secoli – e, dunque, quasi sul corpo, sulla carne stessa della lingua e della scrittura, non su fattori esterni e transitori.

Matteo Veronesi

PUBBLICATO DA MATTEO VERONESI A 06:36

ETICHETTE: FUNZIONE DELLA POESIA, GLOBALIZZAZIONE, IMPERIALISMO, NEOCOLONIALISMO

NESSUN COMMENTO:

POSTA UN COMMENTO

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: Account Google

Pubblica

Anteprima

[Post più recente](#)

[Home page](#)

[Post più vecchio](#)

alienazione (5)
 Alpi (2)
 alterità (1)
 Amalia Guglielminetti (1)
 amante (1)
 ambiguità sessuale (1)
 Amelia Rosselli (1)
 America Latina (1)
 amicizia (1)
 amore (3)
 amore e lontananza (1)
 amore e morte (1)
 Anacleto Margotti (1)
 analisi (2)
 analogia (1)
 Ananda (1)
 Andrea Temporelli (1)
 Andrea Zanzotto (1)
 Androgino (1)
 angeli nella letteratura (1)
 angelo (1)
 Angelus Novus (1)
 animula vagula blandula (1)
 Annalisa Cima (1)
 annunciazione (1)
 antico (2)
 Antigropo Siciliano (1)
 antologia (1)
 Antonia Pozzi (1)
 Antonio Banfi (1)
 Antonio Canova (1)
 Antonio Melillo (1)
 antropofagia (1)
 Apuleio (1)
 archetipi (1)
 architettura (1)
 Arimane (1)
 Armando Rudi (1)
 armonia dell'universo (1)
 Arquà (1)
 arte (2)
 arte contemporanea (1)
 arte e natura (1)
 arte sacra (1)
 Arthur Rimbaud (1)
 assenza (2)
 assenza di Dio (1)

NUMERO 24

ANNO VI - DICEMBRE 2001

Spedizione in A. P. art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Filiale di Novara

ATELIER

*Trimestrale di
poesia critica letteratura*

La responsabilità della poesia

*Ariagno - Ariano - Baldi - Berton - Brullo - Camerini - Cellotto - Cera Rosco
Cipriano - Cornacchia - Crespi - Del Sarto - Desiati - Di Prima - Di Spigno
Fichera - Frene - Gezzi - Ielmini - Italiano - Leardini - Lisa - Maldini - Negri
Neri - Nuvoloni - Piccini - Piergallini - Pisanelli - Ponso - Rendo - Rivali - Sannelli
Santi - Scandroglio - Severi - Simonelli - Temporelli - Turina - Tuzet - Veronesi*

EDIZIONI ATELIER

www.andreatemporelli.com

INDICE

3	Editoriale La responsabilità della poesia <i>Marco Merlin</i>	54	Rispondere al dono Un segreto che di dà moto <i>Massimo Gezzi</i>
6	Tema del convegno	59	La poesia è una festa <i>Gabriel Del Sarto</i>
8	Guardare in avanti (e all'esterno) I poeti sognano pecore elettriche? <i>Flavio Santi</i>	59	La poesia che germina risposte <i>Riccardo Ielmini</i>
9	Quale responsabilità? <i>Fabio Simonelli</i>	62	La poesia: verso quale direzione? <i>Luca Ariano</i>
11	Pro o contro la tradizione? <i>Martino Baldi</i>	63	La responsabilità della poesia: di che cosa siamo poeti? <i>Paolo Fichera</i>
12	In tempi presenti: poeti del contemporaneo <i>Alberto Cellotto</i>	65	La parola e la donna <i>Davide Brullo</i>
15	La responsabilità della poesia. Di che cosa siamo poeti? <i>Giuseppe Cornacchia</i>		
	Rifare il trucco alla bellezza (il corpo della poesia)	70	Leggende biografiche La leggenda biografica e il mondo <i>Daniele Piccini</i>
24	Il paradiso del poeta <i>Francesco Camerini</i>	72	La più bella responsabilità <i>Isabella Leardini</i>
27	L'etica della Forma <i>Angelo Lorenzo Crespi</i>	74	L'autonomia come impegno <i>Stefano Maldini</i>
28	La caduta verticale della poesia <i>Lorenzo Scandroglio</i>	76	La poesia rende liberi <i>Roberto Ariagno</i>
31	Aforismi per una poesia con i piedi per terra <i>Isacco Turina</i>	78	Il ritmo della poesia e il ritmo della società <i>Domenico Cipriano</i>
34	Il poeta e la responsabilità delle parole (per un classicismo postmoderno) <i>Matteo Veronesi</i>	79	Di che cosa siamo poeti <i>Isacco Nuvoloni</i>
36	Poesia e Stile <i>Stelvio Di Spigno</i>	80	Scrivere è un sintomo organico <i>Tiziana Cera Rosco</i>
38	Per una poetica alle soglie del post-umano <i>Tommaso Lisa</i>	81	Un passaggio abissale <i>Andrea Temporelli</i>
39	Biologia del nuovo. Dal tema alla "forma" <i>Massimo Sannelli</i>	83	La responsabilità della poesia. Di che cosa siamo poeti? <i>Martino Negri</i>
	Azzerare ogni tipo di evasione: inspi- rare il presente		
42	L'idea testamentaria <i>Andrea Ponso</i>	88	Poesia dalla storia La responsabilità che ci attende <i>Alessandro Rivali</i>
44	L'opera "sacrificale" <i>Angelo Rendo</i>	91	Quello che ci aspetta... La decantazione edi- toriale <i>Mario Desiati</i>
46	Di che cosa siamo poeti? <i>Alessandro Berton</i>	92	Verso il mondo <i>Giovanni Tuzet</i>
47	Il respiro necessario <i>Alessandro Di Prima</i>	95	Passerelle <i>Enrico Piergallini</i>
48	Ripopolare l'assenza <i>Luciano Neri</i>	98	L'invariabile sogno del poeta <i>Flaviano Pisanelli</i>
51	Novecento e oltre <i>Giovanna Frene</i>	101	Per chi e perché scrive il poeta <i>Federico Italiano</i>
		102	Risveglio etico della poesia <i>Luigi Severi</i>
		105	Notizie biografiche degli autori

Matteo Veronesi

Il poeta e la responsabilità delle parole (per un classicismo postmoderno)

Questo incontro mi offre la possibilità di proporre quella che vorrebbe essere una testimonianza umana, oltre ed ancor prima che una riflessione metaletteraria e una proposta teorica. Per lungo tempo avevo lasciato nell'ombra, se non del tutto abbandonato, le mie ricerche poetiche – i miei «rischi appassiti», per citare Zanzotto – , quasi volessi liberarmene, allontanarle come un fardello inutile. Ero arrivato a quella fase in cui, come dice Eliot nei *Quattro quartetti*, «si è imparato a dominare le parole / per cose che non si hanno più da dire, o per il modo / in cui non si è più disposti a dirle». Le parole mi sembravano vuote, disanimate, non uno strumento di espressione del pensiero e di conoscenza della realtà, ma, semmai, una sorta di schermo che ostacolava la vera conoscenza, uno spazio chiuso, arido, senza vita, come la teca di un museo che racchiuda le raggrinzite vestigia di una vita ormai spenta, come la «serra calda» di Maeterlinck, paradossale «serra al cuore delle foreste», dalle «porte sempre chiuse», in cui aleggia «odore d'etere in un giorno di sole». Ma non c'erano soltanto il disagio esistenziale e lo stallo intellettuale indotti da questa «fede letteraria / che fa la vita simile alla morte», come dice Gozzano. C'era una ragione più contingente che mi aveva allontanato dalla poesia. Era un inevitabile senso di nausea davanti all'abnorme quantità di pubblicazioni, di premi, di riviste più o meno serie e più o meno effimere, una pletora di poeti o presunti tali, in cui ciascuno rischiava e rischia di trovare ascolto soltanto presso se stesso e non ascoltare nessun altro, se non forse qualche voce già consacrata e storicizzata, non per questo fossilizzata o morta, ma, comunque, non più capace ormai di dare l'ebbrezza della scoperta, della prossimità, il brivido della contemporaneità, la calda sensazione di essere compartecipi di un'"opera comune", sempre vitale e diveniente.

Non posso dire che questo senso di smarrimento e questa perdita di entusiasmo siano stati completamente superati. Certo è, però, che questo incontro mi spinge a ripensare e a cercare di ridefinire la mia identità e la mia dignità di poeta anche attraverso il confronto con autori a me in certo modo vicini, se non altro sul piano generazionale. Sono proprio incontri come questo che, favorendo una consapevole ed agguerrita riflessione, dialogica e dialettica, sulle ragioni e sulle modalità della propria pratica letteraria, offrono la possibilità di superare il solipsismo e il bovarismo di certa velleitaria creatività di massa, che non può che indurre un senso di nausea e di rigetto, e che, in qualche caso, viene addirittura avallata, in modo non certo disinteressato, da critici anche di un certo rilievo.

Siamo qui, dunque, per cercare di definire «di che cosa siamo poeti», in che cosa consiste la nostra "responsabilità". È tempo di superare la negazione palazzeschiana, montaliana, primonovecentesca, della funzione e del ruolo del poeta, la visione secondo cui il poeta – che per altro non si dichiara nemmeno più tale – sa dire soltanto ciò che non è, ciò che non vuole. Se noi siamo qui, è perché siamo e vogliamo essere poeti e dare un significato e uno scopo al nostro essere tali. Ora "Noi" – per riprendere le parole di uno stupendo testo di Paolo Fabrizio Iacuzzi, cui si sarebbe quasi tentati di attribuire il valore di un manifesto, se ciò non rischiasse di irrigidirne e devitalizzarne il messaggio – ora "Noi" dobbiamo cercare di «dire Io», muovendo dalla consapevolezza che «il Novecento è finito», ma, nel contempo, facendo «parlare ancora i nostri morti». «Noi per dire io»: trovare – così io interpreterei – la nostra identità

all'interno di una generazione e, allora, il "noi" montaliano diviene non più spazio e dimensione di un rifiuto e di una disillusione, ma, al contrario, tramite di una identificazione e di un senso di appartenenza che danno al sacrificio solitario, all'individuale gesto creativo una più vasta portata. E non mancano, in questo "Noi", tensioni, opposizioni, conflitti: ogni opera, come è stato detto, è nemica mortale dell'altra. I padri del Novecento devono, in certa misura, essere uccisi, proprio per farli meglio parlare una volta morti, interpretandoli e "usandoli" con il giusto distacco critico, dopo avere reciso il "duro filamento", quasi un cordone ombelicale che a loro ci lega. «Noi siamo i figli dei padri ammalati», diceva Emilio Praga, delineando una delle condizioni archetipiche di ogni modernità. Il Novecento non ci è più contemporaneo.

Se dovessi poi indicare – e qui sta il punto – in che cosa precisamente consista il fine di quest'"opera comune" a cui ci sentiamo chiamati, non potrei che fare riferimento – senza per questo accreditare ancora le categorie formalistiche della specificità, dell'immanenza, della letterarietà – al problema del linguaggio. «Come si resta (nella lingua e nello stile) fedeli all'avvenimento di cui ci sentiamo responsabili?» ci viene chiesto nel programma del convegno.

«Dare un senso più puro alle parole della tribù»: in ciò consisteva per Mallarmé la funzione del poeta; evoco volutamente un grande maestro della modernità, un poco rimosso ed esorcizzato da quanti professano, oggi, in una maniera che rischia di essere un po' generica e acritica, un "ritorno all'umano" e un "ritorno alle cose" che potrebbero indurre a lasciare in ombra proprio la specificità stilistica e testuale del fare poetico. È significativo che un poeta per molti aspetti antitetico alla linea simbolista dell'analogia e della suggestione, cioè il narrativo ed allegorista Eliot, in un luogo cruciale dei *Quartetti* additi proprio nel «purificare il dialetto della tribù» il fine che lo accomuna all'anonimo personaggio da lui incontrato in una situazione di ascendenza dantesca e della cui identificazione con Mallarmé non è possibile, a mio parere, dubitare. E un altro autore non certo sospetto di ripiegare verso le impalpabili e rarefatte atmosfere della musicalità pura, cioè Pound, in un saggio degli Anni Venti, *Come bisogna leggere*, ravvisa la funzione, anche sociale, riconosciuta ai «maledetti e disprezzati *litterati*» proprio nel salvaguardare «la solidità e validità» delle parole di cui devono servirsi tanto l'uomo comune quanto il potere costituito. Su questo punto, cioè sull'importanza riconosciuta all'elaborazione stilistica e formale, al lavoro e alla riflessione esercitati sulla lingua, sembrano, dunque, convergere alcune fra le vie maestre di quella modernità otto-novecentesca che si tratta ora di superare, di attraversare, ma non di ignorare o di vilipendere o di distruggere con spirito iconoclasta e ingenuo avanguardismo; neppure la grande lezione simbolista – si pensi alla Parigi di Baudelaire, che prefigura, del resto, per certi versi la Londra di Eliot – si risolve necessariamente nella dissoluzione o nella rimozione dei referenti e dei dati reali.

Non è certo possibile, oggi, rimuovere dalla poesia «il reale perché vile», come voleva Mallarmé. Ma, per contro, «stare alla realtà come il cieco sta alla fede», per citare ancora Iacuzzi, è un assunto che, benché condivisibile se preso alla lettera, rischierebbe di tradursi in uno spontaneismo un poco ingenuo, in una mancanza di autocoscienza critica e di consapevolezza teorica.

In un mondo come quello attuale, in cui, forse come non mai, la purezza e l'autenticità della parola vengono messe a rischio dalla dilagante superficialità e dalla spregiudicata strumentalizzazione che caratterizzano la comunicazione di massa, la poesia non dovrà prescindere dalla specificità, anche formale, che le consente di essere poe-

sia e non qualcosa d'altro. Anche la sua "umanità", la sua "verità", la sua aderenza al reale – lungi dal poter essere compiutamente attinte attraverso un generico ripiegare del dettato poetico verso tonalità e movenze prosastiche – dovranno passare attraverso la specificità del poetico, una specificità da intendersi, certo, in senso non solo formale, ma anche intellettuale, morale, umano, senza per questo accreditare nozioni, vagamente neocrociane, di "ispirazione" e di "lirismo".

Un ultimo spunto, che vorrebbe essere anche un poco provocatorio. Si è parlato, anche recentissimamente, di una paradossale "Avanguardia postmoderna". Sebbene i fondamenti ideologici della Neoavanguardia siano riconducibili ad un pensiero "forte", decisamente antitetico al Postmodernismo, non credo si possa negare che talune estreme, ormai stanche propaggini di questo movimento finisca per rappresentare quasi una resa, uno scacco del linguaggio poetico, travolto dalla babele dei messaggi, dalla "deriva" dei significati e dei valori, sopraffatto e annullato dall'incessante brusio del flusso massmediatico. Dopo tanto esasperato e talora vacuo sperimentalismo, ancor oggi duro a morire, verrebbe voglia di ripetere ciò che André Gide, dalle colonne della *Nouvelle Revue Française* dell'aprile del 1920, affermava circa il Dadaismo, definendolo come un "metodo" che, fondato sull'ostinata ricerca di un ormai impraticabile "nuovo", aveva finito per «rendere l'opera impossibile».

E allora, provocatoriamente, a questa "Avanguardia postmoderna" che rischia di far ammutolire la poesia si potrebbe – entro una prospettiva ancora volutamente ed orgogliosamente "umanistica" – contrapporre, per riprendere un po' arditamente una categoria sorta in ambito architettonico, una forma di "Classicismo postmoderno" (e già D'Annunzio ci ha insegnato come nel silenzioso ritmo, nell'«effigiato silenzio» delle volte e delle arcate non sia impossibile scorgere il riverbero lieve di un verso e, dopo di lui, il Valéry di *Eupalinos* ha mostrato che anche le forme della pietra, ad un orecchio che sappia ascoltare la loro voce segreta, sanno «parlare e cantare»).

Ha osservato Peter Eisenman che per Aldo Rossi, «un poeta a cui accade di essere architetto», l'arte non può offrire «nulla di nuovo» perché «tutto ciò che di nuovo può essere offerto è, nella condizione presente, nulla». I cimiteri, i teatri, le scuole di Rossi si stagliano con le loro forme pure, assolute, coronate di silenzio e sature di una memoria senza tempo, protesa verso un indefinito futuro, opponendo la loro compostezza imperturbabile all'onnicentrico dedalo della città postindustriale.

E, analogamente, alla "chiacchiera" e al caos oggi imperanti noi potremmo cercare di opporre quella lucida ma insieme dinamica sintesi di classicità e modernità di cui esperienze letterarie come, poniamo, quelle di Valéry o del secondo Ungaretti offrono (almeno sul piano degli intenti e delle poetiche) un modello ancor oggi potenzialmente fecondo.

Stelvio Di Spigno **Poesia e Stile**

Il Montale più "rumoroso", quello di *Satura* e dei *Diari*, affermò, un giorno, seduto a un tavolino di un caffè di Milano: «La poesia è ciò che rimane quando tutto il resto è scomparso». In altre parole, potremmo volgere questa affermazione, aggiornandola ai tempi, pressappoco così: la poesia è forma. E ancora, è forma che si aggiorna sul profilo del volto umano, se per uomo intendiamo quella sintesi di eternità e temporalità, di vita e valori, di problematiche che possono sembrarci lontane dal quotidiano scor-

UN ALESSANDRINISMO POSTMODERNO.
NOTA PER CAROLINA CARLONE

«Notabile erat iugum adstrictum compluribus nodis in semetipsos implicatis et celantibus nexus. [...] Unde nexus inciperet quove se conderet nec ratione nec visu percipi poterat»: «Vi era un imponente groviglio, stretto con molteplici nodi ripiegati in se stessi, e che celavano i loro intrecci. [...] Dove l'intreccio iniziasse e dove avesse fondamento non si poteva vedere né con la mente né con lo sguardo». Questo bel passo di Curzio Rufo (*Historiae Alexandri Magni*, III, 1), una volta decontestualizzato e risemantizzato, sottoposto ad un processo di decostruzione e di anasemia, può apparire, allo sguardo del lettore contemporaneo, quasi come una sorta di allegoria conoscitiva, come qualcosa di simile alla *mise en abîme* di cui parlava il Gide dei *Falsari* (una illusione, e tendenzialmente infinita, successione di emblemi e di stemmi che si rispecchiavano e si reduplicavano vicendevolmente, fino all'abisso o al vuoto), o, forse, all'*Aleph* di Borges, fulcro e sorgente di tutte le visioni e di tutti i saperi possibili, ombra o specchio dell'infinità virtuale della Biblioteca di Babele, «il cui centro è qualsiasi esagono e la circonferenza in nessun luogo». Ad ogni modo, tale valore e tale significato (che altro è, in fondo, la vera poesia se non un perpetuo commento, a margine ma non marginale, collaterale ma non parassitario, al patrimonio e alla profondità che lo precedono) quell'immagine di Curzio Rufo, elevata o piegata a metafora, sembra assumere nella lettura che ne dà Carolina Carlone in uno dei testi più significativi di questo suo libro: testo in cui, in un modo che non si esita a definire geniale, l'immagine (qui innalzata a simbolo) del nodo di Gordio, dell'*inexplicabile vinculum* spezzato dalla spada di un potere che rigetta o infrange le sottigliezze e i discernimenti dell'investigazione e della dialettica, passa a designare il

mondo, occultamente persuasivo, della comunicazione *wireless*, senza fili, a “tempo zero” e “spazio zero”, la realtà dell’“informatizzazione dello spazio” e della “compressione spazio-temporale”, in cui le nuove tecnologie hanno smaterializzato l’esperienza e la percezione, trasformandole in simulacri virtuali, e compresso o annullato i tempi e le distanze di una comunicazione che sembra peraltro, per certi aspetti, aver perso contenuto, pregnanza, sostanza, aver smarrito rilievo e densità ontologici, appiattendosi sul registro di quella “chiacchiera” in cui Heidegger indicava uno dei segnali e degli esiti del contemporaneo “oblio dell’essere”.

Può affiorare alla memoria, sempre in un contesto romagnolo, *Elena* di Rosita Copioli, vasto poemetto in cui il classico simbolo, la mitica personificazione della bellezza, della femminilità e dell’amore vengono immersi e straniati, senza per questo perdere il loro valore affabulatorio e mitopoietico, in uno sfondo metatemporale e attualizzato che contempla il *fax* e il *modem*. Ma si può citare, in modo forse ancora più pertinente, *Padri a nord-ovest* di Luciano Benini Sforza, prefatore di questo libro, che canta un mondo e un paesaggio per così dire zanzottiani (nella sostanza più che nello stile), in cui le vestigia sempre più labili e precarie del passato coincidono con i segni vorticosi, fragorosi e a volte alienanti della postmodernità. «In minuti / zero, le dogane volano infrante, / senza bisogno di reti, di micce / mediali»: parole, messaggi e pensieri oscillano e vaporano «in un etere incolore» (*Padri a nord-ovest*, Il passo breve, III). Analogamente, in *Alessandro speaks* «Le statue degli dei / sono volate in aria // Come i sigilli / le case / i ponti // le distanze» (si noti, anche, l’essenzialità espressiva qui raggiunta per forza di nudi sostantivi corrispondenti ai frantumi di una realtà e di una percezione decostruite). Il lettore futuro che cercasse ulteriori riscontri dei rapporti di intertestualità e di complicità fra i due autori non avrà che da soffermarsi sull’affiorare, in entrambi, del simbolo

dell'ologramma, che, pur se in contesti diversi, rende esso stesso, quasi per rispecchiamento, l'idea di un'identificazione, di un'immedesimazione, di un reciproco invero, ma nello stesso tempo di alterazione, di diffrazione, di diottria. «Siamo ologrammi / che solo un gioco nella luce / può svelare», dice la Carlone; e per Benini Sforza due cuori e due anime presi in una sorta di *amor de lobn* postmodernamente rivisitato, in una speranza o un presagio di felicità futura, sono «ologrammi invisibili anche a noi» (l'alienazione e la reificazione di un mondo e di un'umanità ridotti a merce, nella loro più subdola ed insidiosa ipòstasi postindustriale e tardocapitalistica, sembrano lasciare scampo e respiro solo nella sfera, epicurea e per così dire ellenistica, del privato, dell'interiorità, degli affetti). E Alessandro contempla, fra autocoscienza e perplessità, introspezione conoscitiva e delirio narcisistico, il *katoptron tou prosopou mou*, lo «specchio del proprio volto». Sembra di poter dire che, nel momento in cui parla, nella prefazione, della «ricchezza contaminante di questo poemetto polifonico», di una «compresenza interiore» – si potrebbe dire senecana o agostiniana – «di passato e futuro, di antico e moderno», Benini Sforza attui qualcosa di non dissimile da quella che gli ermetici chiamavano “lettura di identità”, una sorta di immedesimazione, di “coincidenza di due coscienze” attivata dal contatto e dalla reazione con il testo e, nello stesso tempo, con il contesto storico, con il momento e la situazione, ai quali esso si rapporta e che esso, in certa misura, pur se in modo non predeterminato e non rigidamente necessitato, rispecchia. È questo, mi sembra, un esempio raro e mirabile di sintonia fra discorso poetico e discorso critico sollecitata da uno stesso momento storico, da uno stesso frangente epocale, pur se visti e filtrati criticamente attraverso l'autocoscienza insita nella parola letteraria: esempio tanto più ragguardevole in quest'epoca frenetica e distratta, di scarsa consapevolezza

culturale, di indiscriminata e commercializzata contaminazione dei linguaggi e dei mezzi, di affievolimento, se non di totale eclissi, del ruolo di orientamento, di mediazione e di vigilanza che la critica, e più in generale l'esercizio intellettuale, dovrebbero svolgere.

Alessandrinismo, dice il titolo di questa nota: e non solo per il personaggio e il mito cui il libro si ispira, ma anche per l'atteggiamento culturale e stilistico che lo percorre, e al quale si potrebbe applicare la nozione, enunciata in celebri pagine da Giorgio Pasquali a proposito della poesia ellenistico-romana, di "arte allusiva": un'attitudine, cioè, di rivisitazione, riecheggiamento, ripensamento della storia e della tradizione letteraria, che porta a farle risorgere e rivivere nel nuovo testo, creativo ed esegetico a un tempo (insegna del resto l'ermeneutica che l'atto stesso dell'interpretazione, la stessa assunzione di una coscienza storica rappresentano una forma e una modalità di "resurrezione", o di "ringiovanimento", del passato).

Si è già avuto modo di accennare al valore che può assumere, nella rilettura della Carlone, l'«*inexplicabile vinculum*» di Curzio Rufo. Altrettanto innovativa, immaginosa, gravida di sovrasensi simbolici, la rivisitazione della pagina dell'*Anabasi* di Arriano sulla traversata del deserto del Macran: la «sabbia profonda», paradossalmente affine a sostanze equoree, simile a «fango» o ad «immacolata neve» (*chiòn apàtetos*), e nella quale si affonda e ci si perde «come naufraghi in mare» (*An.*, VI, 24-25), passa, nei versi della poetessa, a simboleggiare tanto l'infinita e vacua indeterminatezza propria delle desolate *solitudines*, dei silenziosi deserti, quanto, per estensione o dilatazione analogica, l'impalpabile vuoto, l'incorporea assenza che abitano lo spazio virtuale, informatizzato, per così dire scorporato, dell'era digitale. Questa sabbia-neve, questa terra-acqua, questa informe palude fangosa, possono ben rappresentare, ai nostri occhi (al pari del «*tenacissimum sabulum ... praecaltum et vestigio cedens*», della «spessissima

sabbia ... profondissima e cedevole al passo», di cui parla ancora Curzio Rufo, *Hist.*, IV, 7), la condizione indistinta e fallace, il caos indifferenziato e avvolgente di quella che è stata chiamata “modernità liquida”.

Nel disegno e nell'architettura complessivi di questo libro (ché di un vero piccolo Libro, compiuto, organico, premeditato pur nella sua almeno apparente frammentarietà, di un *Livre* quasi in senso flaubertiano o mallarmeano, si tratta), la sabbia informe del deserto si confonde con l'«oscura sapienza delle onde» interrogata dall'esploratore Nearco, e nel contempo con il “groviglio” (ancora la simbologia del nodo) in cui “ogni linguaggio giacerà con l'altro” (la *koinè diàlektos*, la “lingua comune” trasparente e diluita dell'età ellenistica è qui implicitamente accostata all'odierna funzione mediatrice ed omologante dell'inglese). Nearco, appunto, e Callistene, il filosofo che rifiuta, coraggiosamente e a proprio danno, la *proskynesis*, la genuflessione al cospetto del re e gli onori divini a lui riconosciuti attraverso di essa, acquisiscono nel libro il valore, avrebbe detto Vico, di “universali fantastici”, per quanto allontanati, mediati, per così dire opacati: frammenti tra i frammenti, si potrebbe dire, frantumi ulteriormente frantumati nella premeditata frantumazione/frammentazione del dettato poetico, queste figure (note a noi solo parzialmente e indirettamente, tramite fonti secondarie) assurgono, nei versi della Carlone, a simboli l'una di un'ansia gnoseologica, di una *libido sciendi* pur fedelmente subordinate al potere, l'altra, al contrario, di un'opposizione al potere stesso ispirata da una razionalità e da una logica aristoteliche o stoiche. La sottile *distinctio*, l'acuta *diairesis* fra umano e divino operate da Callistene in Arriano (*An.*, IV, 55, 10-12) divengono qui, nella sentenza pronunciata dal re macedone, segnali di una presunzione intellettuale che vorrebbe costringere la «polvere / che chiamano Alessandro» (come, per analogia, il «molteplice buio», l'infinitamente sfaccettata dimensione nascosta, della

realtà virtuale e della multimedialità) entro gli schemi rigorosi e vetusti del sillogismo, strumento principe della logica classica “dal volteggio lento” (e qui riaffiora forse, in chiave postmoderna, il motivo, tipico della modernità, fra Michelstaedter, Bergson e il Pirandello dell’*Umorismo*, della logica come «macchinetta infernale», come rigido e artificiale meccanismo che reprime e soffoca la libera fluidità della vita psichica).

Semmai, più che davanti alla razionalità, le sarisse di Alessandro si arrestano di fronte alla sfera del numinoso, del sacro terrore, del sacrificio, definita dal *témenos*, dall’inviolabile recinto del tempio. Si potrebbe richiamare, sempre nell’ambito della poesia femminile emiliano-romagnola, *L’altra eternità*, una raccolta del 1998 di Maria Luisa Vezzali, profondamente segnata dal neo-orfismo: «Poiché i giorni ormai confondono i giorni / con suono di fucina ed il velo non / cede, resta alle bifore la luce / e il tempo delle fauci del divino». E, in effetti, divisa, nella sua sostanziale e intima teatralità, fra i poli apparentemente inconciliabili di Mallarmé (che, emblema di una scrittura rarefatta e disincarnata, di un’autocoscienza esasperata fino al limite della nevrosi, concepì e stese i suoi capolavori come «*scènes tragiques*») e di Artaud, artefice eroico e dolente di un teatro della crudeltà, della carnalità, della tortura, della corporeità esibita e tormentata, questa scrittura si misura assiduamente con il corpo tragico, con la spazialità magica e numinosa di una scena intesa come luogo eletto dell’evento, dell’avvento, dell’epifania, della parusia – luogo insomma della presenza-assenza propria di un potere alonato di sacralità e di mistero, che per questo si cela nel momento stesso in cui si rivela, si nasconde nel momento stesso in cui si mostra, e insieme è e non è, afferma e nel contempo nega il proprio volto e la propria essenza. «Lo sguardo è azzurro / ma suona una melodia nera». Il tratto, riferito dai biografati, dello sguardo bicolore è qui immerso in quella che si potrebbe definire una sinestesia conoscitiva. E viene in

mente subito il Pascoli di *Alexandros*: «Ma questo è il fine, è l'Oceano, il Niente... // e il canto passa ed oltre noi dilegua. – // [...] Piange dall'occhio nero come morte; / piange dall'occhio azzurro come il cielo».

Infine, la scrittura approda, quasi per un percorso necessario, una spirale obbligata, per un assiduo e irredimibile tornare su se stessa, alla heideggeriana “domanda fondamentale”. «A cosa si riduce / dunque / questo stare nel mondo?». «Perché» – domandava il filosofo – «vi è l'essere, e non il nulla?». Alessandro poteva rispondere con la violenza della spada o con l'affabulazione, altrettanto, e forse ancor più, penetrante e cogente, delle leggende e degli idoli. A noi non resta che pronunciare il nostro variopinto vuoto, il nostro nulla dai molti nomi e dalle infinite voci.

E qui il mio discorso critico non può che trapassare, senza più compromessi, esitazioni, veli, finzioni di oggettività, in discorso poetico, glossa versificata, *poème critique*.

Forse solo la crudeltà ci può salvare
dalla disperazione, il veleno dal vuoto –
solo il ghigno dalle lacrime, l'ironia agra dal rimpianto
e l'odio ottuso dal doloroso amore

Così l'antico re figlio di dei
infranse il buio nodo
dei segni e dei significati
con la parola ferma della lama

Imola, marzo 2006

Matteo Veronesi